

DIFERENCIACIÓN ESPECÍFICA DE CONSUMO: LA CERTIFICACIÓN KOSHER Y HALAL

Beneficios de la certificación diferenciada

1. Ganado ovino pastoreando en finca Las Albaidas, Córdoba. 2-3 Ganado ovino 4. Ganado ovino Lojeño, Loja, Granada

QUE Y POR QUÉ

La certificación diferenciada en ganado ovino para mercados Kosher y Halal es clave para acceder a nichos específicos y de alto valor. Estas certificaciones garantizan que el proceso de producción cumple con requisitos religiosos estrictos: Kosher, bajo normas judías, y Halal, según la ley islámica. Cada uno exige procedimientos únicos para el sacrificio, manejo y supervisión del ganado, asegurando el respeto por las creencias de los consumidores.

La diferenciación permite a los productores posicionarse en mercados globales en crecimiento, como Medio Oriente, Europa y América del Norte, donde estas prácticas son parte integrante de la cultura. Además, impulsa la confianza del consumidor, aumenta la competitividad y abre oportunidades comerciales. Implementar estándares claros y certificados confiables reduce riesgos legales, mejora la trazabilidad y asegura una cadena de suministro alineada con valores éticos, culturales y religiosos, maximizando la rentabilidad del sector ovino.

CÓMO

Para implementar una certificación diferenciada en ganado ovino para Kosher y Halal, es esencial cumplir con los requisitos religiosos específicos de cada sistema.

Ambas certificaciones requieren de una trazabilidad total, asegurando que el ganado sea manejado y transportado según las normas religiosas. Es necesario capacitar al personal, implementar controles de calidad específicos y colaborar con entidades certificadoras reconocidas en cada mercado. Además de documentar el proceso, asegurar auditorías regulares y cumplir con la normativa internacional y local son claves para obtener y mantener estas certificaciones, abriendo mercados especializados.

Mira videos y accede a material extra en:

af4eu.eu

Palabras clave: Certificación, Halal, Kosher, Ganado Ovino, Comercialización

Funded by
the European Union

VENTAJAS

La certificación Kosher y Halal en el ganado ovino ofrece múltiples ventajas y beneficios económicos, comerciales y sociales, al posicionar a los productores en nichos de mercado especializados y de alto valor. Ambas certificaciones aseguran que los procesos de producción, manejo y sacrificio cumplen con estrictos estándares religiosos, lo que genera confianza en los consumidores y eleva la competitividad.

En el caso de Felipe Molina, ganadero de ovejas merinas en la provincia de Córdoba, y Juan Antonio Moreno Cobo, en Loja, Granada, llevan a cabo los requisitos de la certificación Kosher y Halal para ampliar su mercado y diversificar productos. Esto le supone la salida de productos en épocas en las que en nuestra zona, el consumo de cordero es más bajo.

Las ventajas económicas y comerciales son numerosas. En primer lugar, la diferenciación en la certificación da acceso a mercados internacionales, debido a que la demanda de productos Kosher y Halal está en crecimiento constante, especialmente en países de Oriente Medio, Asia, Europa y América del Norte. Estos mercados valoran y requieren productos certificados, lo que expande significativamente las oportunidades comerciales. Los consumidores en estos nichos están dispuestos a pagar un precio premium por productos certificados, ya que representan calidad y cumplimiento cultural.

Mediante la certificación se realiza una diversificación de mercados, al adoptar ambas certificaciones, los productores pueden abastecer tanto a comunidades judías como musulmanas, maximizando su alcance comercial. Se reducen las barreras comerciales al cumplir con las normativas religiosas minimiza riesgos legales y facilita la exportación hacia países con regulaciones estrictas para alimentos Kosher y Halal.

Los sellos Kosher y Halal otorgan una ventaja competitiva frente a productos convencionales, diferenciando la oferta en un mercado saturado. Asegurar estándares globales mejora la posibilidad de participar en cadenas de suministro internacionales y de trabajar con grandes distribuidores.

[Más información \(web\).](#)

<https://chopomarjal.es/> <https://life-woodforfuture.eu/>

<https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

PUNTOS DESTACADOS:

- **Cumplir con estándares religiosos refuerza la percepción positiva de la marca y asegura su sostenibilidad a largo plazo.**
- **Los sellos Kosher y Halal otorgan una ventaja competitiva frente a productos convencionales, diferenciando la oferta en un mercado saturado.**
- **La diferenciación permite a los productores posicionarse en mercados globales en crecimiento, como Medio Oriente, Europa y América del Norte, donde estas prácticas son indispensables.**

Ganado ovino en finca Las Albaidas, Córdoba

Ganado ovino de la finca de Juan Antonio Moreno Cobo, en Loja, Granada.

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.